

Vol. 14

164-165

JUNE-JULY-2020

مالیگاؤں

ISSN : 2320-9313

ماہنامہ

Mahnama Be-Baak Malegaon

مرحوم ہارون بی اے

بانی: ماہنامہ ”بیباک“ مالیگاؤں
رخصت: 10 مئی 2020ء

مرحوم احمد عثمانی

ایڈیٹر: ماہنامہ ”بیباک“ مالیگاؤں
رخصت: 9 مئی 2020ء

قیمت: ₹ 20

ایڈیٹر: احمد عثمانی

درو بست

مدیر	5	گفتگو
خطوط	6	روپرو
نوک خار	8	مضامین
فاضل مشتاق احمد	8	
"منزل شوق" کی شاعری کا مطالعہ	12	
تمثیلیہ لطیف	12	
ذوالسانی تہذیبی اشتراک	16	
قاسم ندیم	16	
"اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں"	20	
سعید پرویز	20	
احمد عثمانی کی کچھ یادیں کچھ باتیں	22	
ایم حسین	22	
قبر سے موت پر ایک ڈائیمینڈی	25	
احمد نعیم	25	
ہے بساط سخن کا ناقد سلیم علی الدین	27	
محبوب ثاقب	27	
اقبال مجید کے افسانوں میں عصری مسائل	30	
نارائن پائیڈار	30	
"علامہ اقبال کا تصور عشق و عقل"	35	
محمد حسین وانی	35	
نہاب ہم ساتھ سیر گل کریں گے	38	
عثمان غنی اسکن	38	
اقبال نذیر، مقصود نشتری، نقشبند قمر نقوی، بخاری	43	
عادل فاروقی، سردار چنگی، فراق جلال پوری	44	
نہال حفیظ S.E.O، مہدی پرتاب گلہی، ڈاکٹر نعیم اختر	45	
دبی سکرانی واجدی، ساغر سلوڑی، لطف ہارونی، ڈاکٹر مسعود جعفری	46	
خورشید منیر، احمد ثار، اوشا بھدوریہ اوشا، طارق عدیل	47	
سبیلہ انعام صدیقی، رفیق جعفر، شبیر احمد ماہر، ذکی طارق	48	
سید سجاد علی شاد، اثر تار، سراج ہنر	49	
اسلم حنیف، سلطان احمد سائل، ڈاکٹر محمد مستور	50	
چکر	51	افسانے
بختیندر بلو	51	
شکوہ	62	
سید اسماعیل گوہر	62	
اندھیر نگری	64	
محمد طارق	64	
تیزاب	65	
پروفیسر شاہدہ شایین	65	
ادھورا آدی	69	
رونق جمال	69	
دف	72	
صادق امجد	72	
بھاگ متی	73	
عمران جمیل	73	
تبرہ	76	مطالعے کی میزبانی
احمد عثمانی	76	
رپورٹ	78	رپورٹ
سماجی، ادبی و ثقافتی خبریں	78	

پیشکش

Dr. Shaikh Maheboob
(Maheboob Saqib)
Associate Professor & Res.
Guide, Department of Urdu,
Shivaji College, Udgir-413517
Cell: 7588977543

ہے بساطِ سخن کا ناقد سلیم محی الدین

تحقیق (دہلی) تحریر نو (ممبئی) جیسے معیاری رسائل میں نے ان کی تحریر پڑھی ہیں۔ موصوف نے بہت کم لکھا لیکن جو لکھا انتخاب بن گیا۔ ان کا مطالعہ نہایت وسیع ہے۔ شعر نگاری میں قمر اقبال سے شرفِ تمد حاصل رہا ہے۔ تحقیق و تنقید میں بشر نواز جیسے فن کار سے فیض حاصل کرتے رہے۔ برصغیر کے معروف مشاہیر ادب نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ناصر عباس، عتیق اللہ، نور الحسنین، ارتکاز افضل، اسلم مرزا، وغیرہ نے انکی تخلیقات پر اظہارِ خیال کیا ہے۔ انھیں نہ صرف قومی سطح کے سمینار میں مدعو کیا جاتا ہے بلکہ بین الاقوامی سمینار اور کانفرنس میں بھی بڑے عورت و احترام سے بلایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ترکی، چین، ازبکستان وغیرہ ممالک کی سیر بھی کر چکے ہیں۔ حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ دہلی، لکھنؤ، بھوپال، الہ آباد، کشمیر وغیرہ شمالی ہند کے تمام اردو مراکز میں ان شہرت کے چرچے ہیں۔ مجھے موصوف کے ساتھ جہاں جہاں سمینار میں شرکت کرنے اور مضامین پڑھنے کا موقع ملا میں نے دیکھا کہ اکثر وہ اپنے مضامین رات کے آخری حصہ میں لکھتے ہیں۔ یہی نہیں اگر صبح مقالہ پڑھنا ہو تو آج رات بھر جاگ کر مقالہ تیار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ کل مقالہ پیش کریں گے بھی یا نہیں لیکن دوسرے دن ان کا مضمون تیار رہتا ہے۔ صبح جب تک وہ کسی نہ کسی مضمون سنا تے نہیں انھیں اطمینان نہیں ہوتا۔ پھر صبح چاہے ان سے چھوٹا ہو یا بڑا اس کی پروا نہیں کرتے باصلاحیت ہو یا ضوری خیال کرتے ہیں۔ ان کی رائے طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد مقالہ محفل میں پیش کرتے ہیں۔ بعد ازاں اس کی اشاعت سے پہلے بھی کسی نہ کسی سے نظر ثانی کراتے ہیں۔ اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں۔ اس کے بعد اشاعت کے لیے ارسال کرتے ہیں۔

تحقیق میں ان کی نگاہ انتخاب صرف ادب تک محدود نہیں ہے بلکہ

پروفیسر سلیم محی الدین کے مزاج تنقیدی نمائندہ تصنیف ہے۔ پروفیسر سلیم محی الدین نہ صرف شاعر ہیں بلکہ ایک کامیاب محقق بھی ہیں اور مجھے ہوئے نقاد بھی۔ سلیم محی الدین جس دور میں ادبی دنیا سے وابستہ ہوئے اس وقت ایک طرف قاضی سلیم، اختر الزماں ناصر، بشر نواز، حمایت علی شاعر، آسن یوسف زنی، میر ہاشم، وحید اختر، بے پی سعید، عصمت جاوید شیخ، عرفان پرمحسوی، قمر اقبال، شاہ حسین نہری، سحر سعیدی، اسلم مرزا، یوسف عثمانی، یونس فہمی، جاوید ناصر، عتیق اللہ، صادق فیہم صدیقی، عارف خورشید، رؤف صادق جیسے اسیرانِ غزل کی وجہ سے، 'مراٹھواڑہ میں اردو غزل کا جادو سرچوڑھ کر بول رہا تھا، تو دوسری جانب نثر نگاری میں ابراہیم اختر، حمید سہروردی، رشید انور، رفعت نواز، الیاس فرحت، محمود شکیل، نسیم زبیری، حمید اللہ خاں، اثر فاروقی، نور الحسنین، عارف خورشید، عظیم راہی، وغیرہ جیسے فدائین کہانی کی بدولت افسانہ اور اردو ناول تنقید و تجزیے کے دور سے گزر رہے تھے۔ اردو ادب کے ایسے سہرے دور میں شاعر سلیم محی الدین میدانِ تنقید میں 'میزان' لے کر 'مضمون تازہ' کے ساتھ نمودار ہوئے۔ جس کی تازگی اور مہک نے مشاہیر ادب سے نہ صرف داد و تحسین حاصل کی بلکہ اسے ادبی تنقید کے میدان میں "محققانِ قدیم" بھی قرار دیا۔

پروفیسر سلیم محی الدین کا قلمی سفر تقریباً چالیس برسوں پر محیط ہے۔ اس عرصے میں ان کی پانچ کتابیں منصفہ شہود پر آئیں۔ پیشہ تدریس سے وابستگی نے انھیں نہ صرف تحقیق کے دقیق صحرا سے گزارا بلکہ تنقید کے دشت و دریا میں بھی غوطہ زنی کروائی۔ نتیجہ یہ کہ تخلیق، تحقیق اور تنقید تینوں میدانوں میں انھوں نے اپنی صلاحیتوں کے بلوے بکھیرے ہیں۔ دنیا بھر کے معروف ادبی رسائل و اخبارات میں ان کی تخلیقات شائع ہوتی رہتی ہیں۔ دیدہ و در (باہن) جدید ادب (جرمنی) اردو دنیا (دہلی) فکر و

ہے جو ایک خوش آئند اقدام ہے۔

تاثر، تبصرہ، تجزیہ، تشریح وغیرہ تنقید کے اوزار ہیں۔ ان میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ سلیم علی الدین نے ایک مضمون 'تبصرہ، تعارف یا تنقید' کے عنوان سے تحریر کیا ہے۔ جوان کے فکرو فن اور تنقیدی مزاج کا غماز ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے تنقید تعارف اور تبصرہ پر اچھی بحث کی ہے وہ تعارف کو تبصرے کا ہی ایک حصہ کہتے ہیں اور تنقید و تبصرے کے فرق کی اس طرح نشاندہی کرتے ہیں:

”اپنی بات کو زیادہ واضح اور آسان فہم بنانے کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ مبصر وہ مشاہد ہے جس کا کام رشتہ داری ہونے سے قبل لڑکی یا لڑکے کی ایک عدد پاپیوٹ ساڑھو اور باپو ڈاٹا فریقین تک پہنچانے کے لیے نقد و ہنر کا وہ قاضی ہے جس کے عمل پر فریقین (یعنی مصنف اور قاری) کی مستقبل کی زندگی کا دار و مدار ہے۔“ (مضمون تازہ، ص ۱۳۹)

سلیم علی الدین نے سراج اورنگ آبادی، حالی، اقبال، فیض، مخدوم محمد الدین، اختر الایمان، بشر نواز اور ندافاضلی جیسے اردو کے نابغہ روزگار شعرا اور ان کے فن پر اظہار خیال کیا ہے۔ سراج کی شاعری میں انہوں نے عشق و تصوف کے امتزاج کو کھوجا ہے۔ اقبال کی غزلوں میں پیکر تراشی کی نشاندہی کی ہے۔ حالی کو تہذیب جذبات کا شاعر قرار دیتے ہیں۔ مخدوم کو تحریک آزادی کا علم بردار شاعر بتاتے ہیں۔ فیض کی غزلوں میں غیر سیاسی حوالے ڈھونڈتے ہیں۔ اختر الایمان کی شاعری میں ہیبت اور اسلوب کے تجربے کی تلاش کرتے ہیں۔ ایک مضمون میں کہتے ہیں غزل کہو کہ یہ موسم بشر نواز کا ہے۔ ندافاضلی کا انتقال ہوا تو سلیم علی الدین کو ان کی شخصیت اور فن میں گاؤں کی مٹی اور اس کی بو باس کو شہر میں بکھرنے کی بات یاد آگئی۔ اس لیے شہر میں بسا گاؤں: ندافاضلی، کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے۔ ماہنامہ اردو دُنیا، دہلی میں ان کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں وہ ادب اطفال کو۔۔ ایک دشت امکان سے تعبیر کرتے ہیں۔ غالب اکادمی دہلی کی جانب سے منعقدہ ایک سیمینار میں انہوں نے اسی سال ایک مضمون غالب، اسٹیفن ہاکن اور خدا کے عنوان سے پڑھا ہے۔ جسے خوب پسند کیا گیا ہے۔ سطور بالا میں مذکورہ تمام مضامین کے مطالعہ کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ سلیم علی الدین کی تنقید

ان کے احاطہ انتقاد میں اردو زبان اور متعلقات زبان بھی شامل رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ”زبان اورنگ آبادی اور دبستان اورنگ آباد“، ”اردو کی ابتدائی نشوونما میں ترکوں کا حصہ“، ”عالم کار معاشرہ، میڈیا اور زبان و ادب“ ان کی تحقیقی و تنقیدی صلاحیتوں کے نمائندہ مضامین ہیں۔ سطر بالا میں مذکور پہلے مضمون میں انہوں نے اورنگ آباد کو دبستان قرار دینے کی مقدور بھر کوشش کی ہے جس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اہم سوال قائم کیا ہے جس نے بحث کا دروازہ کھول دیا۔ ملاحظہ فرمائیں:

”مراٹھواڑہ آج بھی زبان و ادب اور لب و لہجہ کی سطح پر اس ”زبان اورنگ آبادی“ کے زیر اثر نظر آتا ہے۔ زبان و ادب کی ایسی فقید المثال خدمات کے عوض ہی کسی علاقے کے ادب کو ”دبستان“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جب گوگینڈہ اور بیجا پور کو دبستان قرار دیا جاسکتا ہے تو اورنگ آباد کو کیوں نہیں؟“

(مضمون تازہ، سلیم علی الدین، ایجوکیشن پبلیشنگ ہاؤس دہلی، ص ۱۳-۱۵)

اردو کی ابتدائی نشوونما میں ترکوں کا حصہ اس لیے اہم مضمون ہے کہ اس میں انہوں نے ہندوستان کے ترک بادشاہوں اور ان کی اردو دوستی و سرپرستی کو موضوع بنایا ہے۔ ترکی سلاطین اور ان کی ادب نوازی کو کھوج کھوج کر اس طویل تر مضمون کا حصہ بنایا ہے۔ یہ مضمون انہوں نے ترکی میں منعقدہ بین الاقوامی میدان میں سنایا ہے۔

پروفیسر سلیم علی الدین جدید ذرائع ابلاغ سے نہ صرف واقفیت رکھتے ہیں بلکہ اس کے استعمال میں اردو حلقوں میں بڑے معروف بھی ہیں اور ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ فیس بک، واٹس اپ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام ہو یا ای میل، منہنی چانگ ہو یا بصری چانگ، وہ کسی میں بھی کم نہیں ہیں اور کیوں نہ ہو کہ فی زمانہ بچہ بوڑھا یا پھر نوجوان ہر ایک کے ہاتھ میں مٹلی میڈیا موبائل ہے۔ اسی تجربے نے ان سے ایک مضمون عالم کار معاشرہ، میڈیا اور زبان و ادب لکھوایا۔ جس میں انہوں نے سوشل میڈیا اور اس کے اردو پر ہرے منفی اور مثبت اثرات سے بحث کی ہے۔ اس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر منعقد کیے جارہے طرحی مشاعروں اور ادبی مذاکروں کا ذکر بھی کیا ہے۔ یعنی اب ہزاروں دور پڑھ کر اردو کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے شاعر اپنے کلام کو عوام الناس تک نہ صرف پہنچا رہے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر کلام پڑ گہ بھی لگائی جا رہی ہے اور کلام کی اصلاح بھی کی جا رہی

طرح حیات آئندہ میں نثری اصناف میں بھی ان کا زرخیز ذہن فکروں کے جوہر دکھائے گا۔

سلیم محی الدین کی تنقید کی خوبی یہ ہے کہ وہ جس موضوع پر مقالہ یا مضمون لکھتے ہیں اس کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اردو ہی نہیں انگریزی اور دیگر زبانوں کی کتابوں سے بھی حوالے و حواشی اخذ کرتے ہیں۔ تحقیق میں حوالوں کا مستند ہونا کامیابی کی علامت ہے۔ وہ اس سلسلے میں کافی محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں۔ جہاں کہیں سے ہو مواد کو حاصل کر کے یکجا کرتے ہیں۔ کالج کا کتب خانہ، شوہر کا یا پھر کسی دوست کا، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ذاتی کتب خانہ بھی کسی ادبی عزیز سے کچھ کم نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے علی گڑھ کے کوئی معروف پروفیسر کے گھر کا کتب خانہ ہے۔

الغرض! پروفیسر سلیم محی الدین کی تنقید میں شفافیت ہے۔ موضوع کی مناسبت سے عنوان کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے تقریباً مضامین کی ایک خوبی یہ ہے کہ مضمون کا آغاز چونکا دینے والے جملے سے کرتے ہیں۔ پورے مضمون کو ایک سمت میں آگے لے جاتے ہیں۔ قاری کی توجہ ادھر ادھر بھٹکتی نہیں۔ جب دعوہ کرتے ہیں تو پورے وثوق سے کرتے ہیں۔ پھر مستند حوالے پیش کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے قاری کو ان کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ تخلیقی صلاحیت، مطالعے کی وسعت، فکر کی گہرائی اور قوت فیصلہ نے ان کی تنقید کو توازن عطا کیا ہے۔ یہی وہ تمام خوبیاں ہیں جو پکار پکار کے کہتی ہیں:

●● ہے برا لہن کا ناقد سلیم محی الدین!!! ●●

بتدریج ارتقائی منازل سے گزر رہی ہے۔ جو فن تنقید و تحقیق پر ان کی گرفت کی مضبوطی کے مظہر ہیں۔

سلیم محی الدین تنقید میں آسان اور عام فہم زبان کے قائل ہیں۔ اس بات پر نہ صرف عمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ انہیں شکایت ہے کہ آج تخلیقی ادب سے زیادہ تنقیدی ادب ترسیل کی ناکامی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی کتاب 'مضمون تازہ' میں وہ لکھتے ہیں:

"بنیادی طور پر ایک تخلیقی فن کار ہونے کے ناطے میں تحقیق و تنقید کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یار لوگوں نے اصطلاحات کی بھرمار اور غیر مانوس بقراطی زبان کے استعمال کے باعث ان شعبہ ہائے ادب کو خاصہ ادق، خشک اور غیر مقبول بنا دیا ہے۔ آج تخلیقی ادب سے زیادہ ہماری تنقید ترسیل کے لمبے کا شکار ہے جبکہ میرے نزدیک تنقید و تحقیق، تخلیقی ادب کے مقابل زیادہ سچ اور سرل ترسیل کے متقاضی ہیں۔"

(مضمون تازہ، ص ۹)

بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابہام شاعری کا حسن ہے لیکن یہی ابہام اگر تنقید میں در آئے تو نقص بن جاتا ہے۔ تنقید قاری کو تخلیق کی تہہ میں اترنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ تنقید فن پارے کی تقسیم کے دوران قاری کو بھٹکنے سے روکتی ہے۔ قاری کی سوچ کو سمت و رفتار عطا کرتی ہے۔ بہر حال تنقید میں کامیاب ترسیل لازمی ہے۔

مقام حیرت ہے کہ سلیم محی الدین نے اپنی تنقید کو شعری ادب تک ہی محدود رکھا ہے۔ پتہ نہیں کیوں انھوں نے اب تک نثر نگاروں اور اصناف نثر پر کوئی تنقیدی یا تحقیقی مضمون نہیں لکھا ہے۔ حالانکہ ان کے مطالعے میں تمام ادبی اصناف رہی ہیں۔ انھوں نے نہ صرف سرسید احمد خان، افکار و نظریات کے عنوان سے ایک قومی مذاکرہ منعقد کروایا ہے بلکہ چند برس قبل اردو افسانہ پر بھی ایک قومی سطح کے ایک شاندار سیمینار کا انعقاد بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود ان کا کوئی مضمون نثری ادب پر نہیں ہے! لیکن جہاں چاہ! وہاں آہ! امید ہے کہ وہ آئندہ اس طرف توجہ کریں گے کیونکہ سلیم محی الدین کے قلم کی سیاہی ابھی سوکھی نہیں ہے۔ جس طرح انھوں نے شعری ادب میں اپنی جولانی طبع کے جوہر دکھائے ہیں اسی

دوماہی کلین

30-31, Hasan Garden Colony
Kamta, Post Chinhat
Lucknow-226028

حاجی عبدالملک محمد یونس عیسیٰ
سابق میئر و رکن بلدیہ، مالیکاؤں

حاجی محمد یونس عیسیٰ
سابق صدر بلدیہ، سابق نائب میئر،
رکن بلدیہ۔ وارڈ نمبر 18

عبدالماجد محمد یونس عیسیٰ
مجلس رکن بلدیہ، ملحقہ نمبر 4، گروہ وارڈ، مالیکاؤں

To,
DR. MAHEBOOB SAQUIB
C/O. AKBAR KIRANA,
H. NO. 5494, KHAIR NAGAR,
UDGIR – 413517. (M.S.)
MOB. : 758897743

محترم شیخ رشید شیخ شفیق
سابق میئر مالیکاؤں میونسپل کارپوریشن
سابق ایم ایل اے، سینئرل مالیکاؤں (دومرتبہ)

مولانا ابوالکلام آزاد جیون میونسپل کارپوریشن کے آفس میں مصروف کار

محترمہ طاہرہ شیخ رشید
پریسڈنٹ مہاراشٹر مہیلا کانگریس پارٹی
میئر میونسپل کارپوریشن مالیکاؤں (دوسری بار)